

SENSORLAR ORQALI OLINGAN BIOSIGNALLARNI QAYTA ISHLASHDA SUNIY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BASHORATLASH TIZIMINING AXBOROT MODELI VA ARXITEKTURASI

Xushbaqov Eshpo`lat Alisherovich,
Xalqaro innovatsion universiteti o`qituvchisi,
E-mail: xushboqov3949@gmail.com

Qarshiyeva Jamila Yashnar qizi,
Osiyo texnologiyalar universiteti o`qituvchisi
TATU 2-bosqich tayanch doktoranti
E-mail: jamiqarshi@gmail.com
ORCID: - 0009-0003-6614-6723

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426205>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda sensorlar orqali olingan biosignallarni xususan elektrokardiogramma (ECG) signallarini suniy intellekt yordamida qayta ishlash va bashoratlash tizimining axborot modeli va arxitekturasi taqdim etiladi. Ko`p qatlamli axborot modeli sensor qatlamidan tortib klinik qaror qatlamigacha bo`lgan to`liq jarayonni tavsiflaydi. Taklif etilgan arxitektura real vaqt monitoring, yuqori aniqlik va kengaytiriluvchilik talablarini qondiradi.*

***Kalit so`zlar:** axborot modeli, tizim arxitekturasi, ECG, biosignal, suniy intellekt, chuqur o`qitish, real vaqt bashorat.*

1. Muammoning dolzarbligi

Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) dunyoda yiliga 18 million kishining hayotiga zomin bo`lmoqda [1]. Ushbu kasalliklarni erta aniqlashda ECG signali eng ishonchli va qulay vosita sifatida klinitsistlar tomonidan keng qo`llaniladi. Biroq an`anaviy ECG tahlilining asosiy muammosi mutaxassis etishmovchiligi, inson omili xatosi va real vaqt tahlilining murakkabligi hamon hal etilmagan.

Suniy intellekt (SI) va chuqur o`qitish usullarining rivojlanishi bu muammolarga yangicha yechim taklif etmoqda. Tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, to`g`ri tuzilgan axborot modeli va tizim arxitekturasi asosida qurilgan SI tizimlari ECG tahlilida 96-99% aniqlikka erishishi mumkin [2, 3]. Ushbu tezisda ana shunday tizimning axborot modeli va arxitekturasi taqdim etiladi.

2. Ko`p qatlamli axborot modeli

Taklif etilgan axborot modeli besh qatlamdan iborat bo`lib, har bir qatlam o`zining funksional vazifasini bajaradi

1-jadval. Axborot modelining qatlamlari

Qatlam nomi	Funksiya	Texnologiya
Sensor qatlami	ECG signalini analog shaklda yig`ish	Ag/AgCl elektrodlar, ADS1298

	Qatlam nomi	Funksiya	Texnologiya
	Preprocessing qatlami	Shovqin filtrlash, segmentatsiya	Butterworth filter, Pan-Tompkins
	Xususiyat qatlami	Avtomatik feature extraction	1D-CNN, Transformer
	Bashorat qatlami	Patologiya klassifikatsiyasi	Softmax, 15+ sinf
	Qaror qatlami	Klinik ogohlantirish	REST API, mobil lova

Axborot modeli ierarxik tuzilmaga ega bo'lib, quyi qatlamdan yuqori qatlarga o'tgan sari ma'lumot abstraksiya darajasi ortib boradi. Sensor qatlamida ham signal to'lqin shakli bo'lsa, bashorat qatlamida bu to'lqin `normal ritm` yoki `ventrikulyar fibrillyatsiya` kabi tibbiy xulosaga aylanadi.

3. Tizim arxitekturasi

Taklif etilgan tizim uch asosiy komponentdan tashkil topadi: (1) chekka qurilma (edge device) sensorlar va dastlabki ishlov; (2) bulut server asosiy SI modeli va ma'lumotlar bazasi; (3) foydalanuvchi interfeysi shifokor va bemor uchun.

Chekka qurilmada yengil 1D-CNN modeli joylashtiriladi bu real vaqt rejimida internet ulanishsiz ham bashorat qilish imkonini beradi. Bulut serverda esa og'irroq, lekin aniqroq to'liq model ishlaydi va uzunroq vaqt oraliqlaridagi tahlilni amalga oshiradi.

Arxitekturaning asosiy afzalligi ikki bosqichli bashorat: chekka qurilma tez, bulut server aniq natija beradi. Bu yondashuv klinik amaliyotda ham tezkor javob, ham ishonchli diagnostikani ta'minlaydi.

4. 1D-CNN asosidagi bashorat modeli

Asosiy SI modeli sifatida Kiranyaz va boshq. (2021) tomonidan tavsiya etilgan 1D konvolyutsion neyron tarmoq (1D-CNN) tanlandi [3]. Model quyidagi qatlamlardan iborat: kirish qatlami (360-500 Hz, 10 soniya segment) → 4 ta konvolyutsion blok (BatchNorm + ReLU + MaxPool) → 2 ta to'liq ulangan qatlam → Dropout (0.5) → Softmax chiqish (15 sinf).

Model MIT-BIH Arrhythmia Database [4] va Zheng va boshq. (2022) [5] 12-kanalli ECG dataseti ustida o'qitildi. Validatsiya natijalarida aniqlik (accuracy) 98.1%, sezgirlik (sensitivity) 97.6%, o'ziga xoslik (specificity) 98.5% ni tashkil etdi.

5. Asosiy natijalar va xulosa

Tadqiqot davomida quyidagi natijalar qo'lga kiritildi:

Ko'p qatlamli axborot modeli ishlab chiqildi va har bir qatlamning funksional spesifikatsiyasi belgilandi;

Chekka qurilma + bulut server ikki bosqichli tizim arxitekturasi taklif etildi; 1D-CNN asosidagi bashorat modeli 98.1% aniqlik bilan 15 turdagi aritmiyani aniqladi;

Tizim real vaqt rejimida ECG signalini 47 ms ichida tahlil qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, taklif etilgan axborot modeli va tizim arxitekturasi zamonaviy klinik monitoring talablarini qondira oladi. Kelgusida tizimni O`zbekiston tibbiyot muassasalari sharoitida sinab ko`rish va mahalliy klinik ma`lumotlar asosida modelni moslashtirishni rejalashtirmoqdamiz.

Adabiyotlar:

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet. Geneva: WHO, 2023.
2. Ansari Y., Mourad O., Qaraq K., Serpedin E. Deep learning for ECG Arrhythmia detection and classification: an overview of progress for period 2017–2023 // *Frontiers in Physiology*. 2023. Vol. 14. P. 1246746.
3. Kiranyaz S. et al. 1D convolutional neural networks and applications: A survey // *Mechanical Systems and Signal Processing*. 2021. Vol. 151. P. 107398.
4. Goldberger A.L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet // *Circulation*. 2000. Vol. 101, № 23. P. e215–e220.
5. Zheng J., Guo H., Chu H. A large scale 12-lead electrocardiogram database for arrhythmia study // *PhysioNet*. 2022. DOI: 10.13026/wgex-er52.
6. Alisherovich, X. E. L. (2025, October). PEDAGOGIK JARAYONLARNI 3D TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH KETMA-KETLIGI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 315-320).
7. Xushbaqov, E. L., & Axmedova, A. Ta'lim Jarayonini 3d Texnologiyalar Asosida Tashkil Qilish Va Rivojlantirish Bosqichlari. *Green Economy and Development*, 3(10), 667712.
8. qizi Qarshiyeva, J. Y. (2023). MATLAB TIZIMIDA SIGNALLARNI APPROKSIMATSIYALASH. *GOLDEN BRAIN*, 1(28), 191-195.
9. qizi Qarshiyeva, J. Y. (2023). MATLAB TIZIMIDA SIGNALLARNI INTERPOLYATSIYALASH MASALALARINI YECHISH. *GOLDEN BRAIN*, 1(28), 186-190.
10. КАРШИЕВА, Д. (2022). К ВОПРОСУ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕНСОРАХ. In *Молодежь и системная модернизация страны* (pp. 364-367).
11. Элов, Д. Б. (2023). БАЛАНСИРОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ: BALANCING THE ENERGY CHARACTERISTICS OF SENSORS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS. *Молодой специалист*, 2(10), 29-33.